

અમદાવાદના મુઘલકાલીન સ્થાપત્યો

ગોહેલ પારસકુમાર એચ.

પીએચ.ડી.રીસર્ચ સ્કોલર; ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

Email : malvia.rocky64@gmail.com

Abstract:

સ્થાપત્યને કલા અને વૈભવનો વારસો ગણવામાં આવે છે. ભારતીય ઇતિહાસમાં સ્થાપત્યકલાને ખૂબ જ અગત્યનું સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. પ્રાચીન કાળથી લઈને આધુનિક કાળ સુધી અનેક એવી સ્થાપત્ય કલાનો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. જેમાં સમગ્ર ભારતની સાથે સાથે વિભિન્ન પ્રાંતમાં પણ કલા અને સ્થાપત્યનો ખૂબ જ વિકાસ થયો હતો. જેમાં આપણે અમદાવાદ શહેરની સ્થાપત્ય કલા વિશે જોવા જઈએ તો અમદાવાદમાં સલ્તનત સમયના સ્થાપત્યોની સાથે સાથે મુઘલકાળ દરમિયાન પણ અનેક એવા સ્થાપત્યો બંધાવવામાં આવ્યા હતા. જે હાલમાં પણ મોજુદ છે અને ભારતીય ગૌરવ વારસાની અનુભૂતિ કરાવે છે. આ બધા મુઘલકાલીન સ્થાપત્યો જેવા કે શાહીબાગ, મોતીશાહી મહેલ, આઝમખાની સરાઈ સરદારખાની મસ્જિદ અને રોજો તથા મીર અબુતુરાબનો રોજો વગેરે જેવા અનેક સ્થાપત્યોનો વિકાસ થયો હતો. આ બધા સ્થાપત્યોની કોતરણી, મિનારા, ગોખ, ગુંબજ વગેરે તેની વિશેષતાઓ છે. આ બધા સ્થાપત્યો એ આપણી રાષ્ટ્રીય ધરોહર હોવાથી તેની રક્ષણ કરવું એ આપણી નૈતિક ફરજ છે. અમદાવાદમાં આવેલ મુઘલ સ્થાપત્યોની વિસ્તૃત માહિતી નીચે મુજબ પ્રસ્તુત કરેલ છે.

Key Words: અમદાવાદ, મુઘલકાલીન, સ્થાપત્ય, મસ્જિદ, રોજા

પ્રસ્તાવના

ઈ.સ.૧૫૭૨ થી ગુજરાતમાં મુઘલયુગ અમદાવાદમાં શરૂ થાય છે. આશરે દોઢસો વર્ષની મોગલાઈમાં અમદાવાદની સ્વતંત્ર બાદશાહીના પ્રમાણમાં નહીવત જેવા જ મકાનો બનેલા જણાય છે. જૂની મસ્જિદો આગળ સુજાતખાની મસ્જિદ અને સરદાર ખાંની મસ્જિદો તદ્દન ઝાંખી પડે છે. એના ભોંયતળિયાની રચના કે મહોરોમાં કોઈ વૈવિધ્ય નથી. ફક્ત ઘુમ્મટ જ સારા આ સમયના બે મહેલો આજ સુધી કાયમ ઊભા રહ્યા છે તે આનંદની વાત છે. મોગલાઈ યુગમાં અમદાવાદનો આબાદી તો વધી હતી, પરંતુ એ શાંતિ અને આબાદીના સમયમાં સ્થાપત્યને કોઈ જોર મળ્યું હોય તેમ હાલના અવશેષો પરથી જણાતું નથી. મોગલાઈ સ્થાપત્યો અમદાવાદમાં નીચે મુજબના જોવા મળે છે, જે નીચે પ્રમાણે છે.

૨. અમદાવાદના મુઘલકાલીન સમયના સ્થાપત્યો

અમદાવાદના મુઘલ સમયના સ્થાપત્યોમાં શાહીબાગ (મોતીશાહ મહેલ), આઝમખાનો મહેલ નવાબ સુજાતખાનની મસ્જિદ અને નવાબ સરદારખાની મસ્જિદ વગેરે છે. જેમાં મોગલાઈ સ્થાપત્યો જોવા જઈએ તો

અલંકારનું સ્વરૂપ મોગલાઈ સમયના મકાનોમાં બદલાઈ જાય છે. એનું હિંદુત્વ ઘણું ઓછું થતું જાય છે અને સાદાઈ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. અસાધારણ સાદાઈ અને ભવ્યતા તથા ગાંભીર્ય કોઈ મુઘલ સ્થાપત્યમાં ઊભરતું નથી. અમદાવાદમાં અર્ધગોળ ઘુમ્મટ આ સમયમાં થવા લાગ્યા. તેના નમૂના સુજાતખાની મસ્જિદ અને સરદારખાની મસ્જિદમાં વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

૨.૧ મોતીશાહી મહેલ

મોતીશાહી મહેલ શાહીબાગ ખાતે જ બાંધવામાં આવ્યો હતો. શાહજહાંએ એમાં વસવાટ કર્યો નહતો. આ મહેલ નદીના કિનારે આવેલો છે અને તેનો આકાર ચોરસ છે. વચ્ચે મોટો અષ્ટકોણ ઓરડો અને આસપાસ નીચે ચાર અષ્ટકોણ ઓરડીઓ અને ચાર ઉપર એમ મળીને કુલ ૮ ઓરડીઓની છે. એની ઉપર સળંગ ધાબુ છે. આગળ અને પાછળ નદીની બાજુએ મોટો ઓટલા છે. આખા મહેલ તળે ભોંયરા છે. પાછલા પગથિયા છેક નદીના પાણીમાં ઉતરે છે. આ મહેલની ભીંતો એટલા સારા ચૂનાથી છવાયેલી છે કે આરસ જેવી લાગે છે. ધાબા ઉપરની બે ઓરડીઓ મિ.વિલિયમ્સે બંધાવી છે. નીચેના ભાગમાં પણ તેણે કેટલાક સુધારા વધારા કરાવ્યા હતા. આ કારણથી મૂળ મકાનનો આખો દેખાવ ફરી ગયેલો છે.

૨.૨ શાહીબાગ

મુઘલ બાદશાહ શાહજહાંની સુબાગીરી દરમિયાન દુષ્કાળથી પીડિત માણસોને રોજી રોટી આપવા સાબરમતીના કિનારે દિલ્લી દરવાજાની દોઢેક માઈલ ઉતરે મકસુદપરાની ૧૦૫ વીઠા ૩ વીસમા જમીનમાં શાહીબાગ બંધાવવામાં આવ્યો. એની અસલ હદ ઉત્તર-દક્ષિણે રેલ્વે થી ૫ માઈલ દક્ષિણેથી લઈ કેમ્પ સુધીની ગણવામાં આવે છે. તેની પૂર્વ-પશ્ચિમ હદ નવરોજી હોલની પાછળના ખેતરોથી નારણધામ સુધીની ગણી શકાય. હાલ જે વિસ્તાર શાહીબાગના નામે ઓળખાય છે. તેનો વિસ્તાર અત્યારે ઘણો મોટો ગણાય છે. શેઠ રણછોડલાલ છોટાલાલ હાઈસ્કૂલની બોર્ડિંગથી માંડીને છેક કેમ્પના રસ્તામાં બધો ભાગ તેમજ શેઠ અંબાલાલનો બંગલો ખડગ ધારેશ્વર મંદિર, નવરોજી હોલ વગેરે શાહીબાગ વિસ્તારની હદમાં ગણાય છે.

શાહીબાગ હિ.સં.૧૦૩૨ અને ઈ.સ.૧૬૩૦માં બંધાવવામાં આવ્યો હતો. જેમાં શાહજહાં તથા બીજા અમીરો માટે મહેલ, બેઠકો, કમાનો, ઈમારતને ફરતી નહેરો, વગેરે કરવામાં આવ્યા હતા. એમાં ૧૧ કૂવાઓ હતા અને શાહીબાગને ફરતે બાર બુરજોવાળો કોટ હતો. શાહીબાગ તથા ત્યાં બીજા અમીરોના પણ બગીચા બાગની સડકો ઉપર ઉગેલા ધારદાર વૃક્ષોની નીચેથી ચાલતા હોઈએ ત્યારે જાણે નીલમની કમાન નીચેથી ચાલતા હોઈએ તેવું લાગતું. એના વહીવટ માટે ૧૦૦ બળદ, ૭૦ માળી, ૧ દરોગો (કારભારી), ૧ ખજાનચી, ૭ પટાવાળા અને સંખ્યાબંધ ઝાડુ કાઢનારા રહેતા હતા. આપણા દિલ્હીમાં આવેલા રાષ્ટ્રપતિ ભવનની જેમ શાહજહાંના મોતીશાહી મહેલની જાળવણી કરવામાં આવતી હતી.

• વિદેશી પ્રવાસી મેન્ડેસ્લોએ કરેલ શાહીબાગનું વર્ણન

જર્મન મુસાફર મેન્ડેસ્લોએ કરેલ વર્ણન મુજબ શાહીબાગ એ બેગમપુરાનો ભાગ હતો. બાગને ઊંચી દિવાલ હતી. ઉપરાંત તેમાં સુંદર મહાલય હતો એના ઓરડા મોટા અને આકર્ષક ફર્નિચરવાળા હતા. મેન્ડેસ્લો પથ્થરને પણ ઓળંગીને એ બાગમાંથી હીરાબાગ નામે બીજા બાગમાં ગયો હતો. આ પુલ ૪૦૦ કદમ જેટલો લાંબો હતો. એ બાગમાં માછલીઓવાળું નાનકડું સરોવર હતું. એમાં પાણી ભરવા માટે ઉનાળામાં બળદ જોડીને ચંત્ર જેવું ચલાવીને પાણી ખેંચીને ભરવામાં આવતું.

હાલના શાહીબાગમાં ગુજરાતના ઉપરી અમલદાર જે કમિશ્નર કહેવાય છે તે શાહીબાગના મહેલમાં જ હાલ રહે છે. પરંતુ મહેલના ઓટલાની આસપાસ નાનો બાગ રાખવા ઉપરાંત શાહીબાગની પુરાણી સુંદરતા વધારવા સરકારે કાંઈ કર્યું નથી. અમદાવાદની પ્રજાને આનંદને આ બાગ સાથેકોઈ સંબંધ નથી. શાહીબાગ હાલમાં પણ રાજસત્તાના મુખ્ય અમલદારનું અને અમદાવાદના શાહ જેવા વેપારી વર્ગના કેટલાક ધનિકોનું રહેઠાણ છે. એથી હોલ જુદી જુદી જ રીતે શાહીબાગ નામ સાર્થક કરે છે. ફક્ત બાગ જ નથી રહ્યો મહેલ તો હાલ પણ છે.

૨.૩ આઝમખાનનો મહેલ (આઝમસરાઈ)

મુઘલ યુગમાં શાહીબાગની જેમ જ અમદાવાદની આઝમસરાઈ પણ નામાંકિત સ્મારક છે. ઈ.સ.૧૬૩૫માં મુઘલશાસન વખતે આઝમખાં અમદાવાદનો સૂબો હતો. તેના ભવ્ય બાંધકામને વિદ્વાનોએ આઝમખાનના

મહેલ તરીકે ઓળખાવેલ છે. પરંતુ તેના પ્રવેશદ્વારના લેખમાં હિ.સં.૧૦૪૭ના લેખમાં એ સરાઈ હોવાનો ઉલ્લેખ મળે છે.

ભદ્રના કિલ્લામાં હાલ જ્યાં પોસ્ટ ઓફિસ છે તે આઝમખાંના મહેલમાં બેસે છે. ઈ.સ.૧૬૩૭માં ભદ્રના મુખ્ય દરવાજાની દક્ષિણ તરફ ભીંત તોડીને આ મહેલ બંધાવવામાં આવ્યો હતો. મહેલ ઉત્તર તરફની પાંખ કિલ્લા સાથે જોડી દીધી છે. દક્ષિણ તરફની પાંખ ૨૫૦ ફૂટ લાંબી છે. જેમાં એક સમયે કેદખાનું હતું. એક વખત આ મહેલ (સરાઈ) ધર્મશાળા તરીકે પણ વખણાતી હતી. મહેલનો મુખ્ય દરવાજો મોગલાઈ ઘાટનો અને એની અંદર પેસતા અષ્ટકોણ ઓરડો અને તેની આસપાસ ઓરડીઓ છે. આ ઓરડો અને ઓરડીઓના ભાગમાં નીચે ભોંયરુ છે. તેમાંથી છુપા રસ્તે મહેમદાબાદ સુધી જવાતું એવી માન્યતા હતી પણ એનો કોઈ આધાર જણાતો નથી.

વિદેશી મુસાફર થેવેનો મેન્ડેસ્લોન પછીના ત્રીસ વર્ષ પછી અમદાવાદ આવેલો. તેણે આ આઝમખાં મહેલને ધર્મશાળા કહી છે. એ મહેલ મેદાનનું અલંકાર હતું. એનો દરવાજો દક્ષિણ બાજુ હતો અને તે બીજુ લખે છે કે રાજમહેલ જુદો ગણાવે છે. તેના વર્ણનમાં થોડા ગોટાળા જેવું લાગે છે પણ તેના ઉપરથી સમજાઈ છે કે મહેલને જે દક્ષિણ પાંખ જેનો એક દરવાજો દક્ષિણમાં પડતો તે ધર્મશાળા તરીકે વખરાતી અને મહેલ જેનું બારણું મેદાનમાં જ પડે છે. તેને એણે રાજમહેલ ધારી લીધો હશે.

બ્રિટિશ શાસન વખતે ઈ.સ.૧૮૨૦માં આ મહેલને તેમણે કેદખાનું બનાવેલું. કવિ દલપતરામે તેને ઉદ્દેશીને ગાયેલું કે ‘તે કારણ કાળાશથી ભદ્ર દીસે ભયાકાર’

સમય જતાં આ મહેલમાં પોસ્ટઓફિસ શરૂ થયેલી. પણ હાલમાં એ જગ્યાએ કોર્ટનું કામ ચાલે છે. ભદ્રનો વચ્ચેનો કોટતોડી નાખીને એમાં બીજા મકાનો બંધાવવામાં આવેલા છે. આઝમખાના મહેલવાળા ભાગમાં હાલમાં ગુજરાત સરકારના સરકારી પુસ્તકોનો પ્રકાશન વિભાગ ત્યાં ચાલે છે. લાંબો પહોળો પથરાળ અને ભવ્ય પ્રવેશદ્વારને લઈને આ ઈમારત આજે પણ ભદ્ર વિભાગમાં એની ભવ્યતાની અનોખી ભાત પાડે છે.

૨.૪ નવાબ સરદારખાંની મસ્જિદ અને રોજો

નવાબ સરદારખાં એ ઔરંગઝેબનો માનીતો સરદાર હતો. તેણે અમદાવાદમાં થોડો સમય શાસન કરેલું. આ સરદારખાંની મસ્જિદ અમદાવાદની મસ્જિદી કરતા જુદી બાંધણી ધરાવે છે.

ખમાસા ગેટથી જમાલપુર દરવાજા તરફ જતા મુખ્ય રસ્તા પર ડાબી બાજુએ અમદાવાદમાં સરદારખાંનો રોજો આવેલો છે. આ રોજામાં સરદારખાંને પોતે બંધાવેલી મસ્જિદ અને મકબરાનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને ઈમારતો તેણે પોતાના અમદાવાદના નિવાસ દરમિયાન બંધાવેલી હતી. ઈ.સ.૧૬૮૪માં સિંધના નગરપટ્ટામાં તેનું અવસાન થતા તેને અમદાવાદ લાવી આ મકબરામાં દફનાવેલા આ અંગેનો ત્યાં ઈ.સ.૧૬૮૪નો અભિલેખ પણ છે.

જેમાં તેના સ્થાપત્ય વિશે જોઈએ તો ઊંચા કોટથી ઘેરાયેલી આ મસ્જિદનું પ્રવેશદ્વાર ભવ્ય છે. પ્રવેશદ્વારની ટોચે બે છેડાઓ પર છત્રીઓ બનાવેલી છે. આ છત્રીઓમાં છાવણનો ઘાટ મસ્જિદના ધુમ્મટને મળતો કરેલ છે. મસ્જિદનું બાંધકામ ઈંટોથી કરેલ છે. બંને બાજુ ઊંચા ચાર મજલાઓ એક એક મિનારો છે. આ મિનારા અંદરથી નક્કર રખાયા છે. મસ્જિદના લિવાનની બંને બાજુ એક એક ઝરૂખો છે. મસ્જિદના લિવાન પર સરખા કદના ત્રણ ધુમ્મટ બનાવેલા છે. ધુમ્મટની ટોચ પિત્તળના ચંદ્ર બીજ અને તારો મૂકેલ છે.

નાની અને નમૂનેદાર આ મસ્જિદમાં ઉપરના ભાગેથી બે ચાપ વડે અણીદાર ખૂણો બનાવતી ત્રણ સરખી કમાન બંને બાજુના સરખી ઊંચાઈના ચાર મજલાવાળા મિનારા, સરખા કદ અને ઘાટના પણ મિનારા કરતા ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા ત્રણ ધુમ્મટ અને લિવાનની બે પાંખમાં કાઢેલા ઝરૂખા સંયોજનની દૃષ્ટિએ પ્રશંસાપાત્ર છે.

સરદારખાંની મસ્જિદ સાથે મકબરો પણ સંકળાયેલો છે. મધ્યમાં સફેદ આરસની સરદારખાંની સુંદર કબર છે. ઉપરાંત ત્યાં બીજી બે કબર પણ જોવા મળે છે. કબરને ફરતા ૧૨ સ્તંભો વડે ખંડ રચેલો છે. જેની બાજુઓને નકશીદાર જાળીઓથી ભરી દીધી છે. ૨૦ સ્તંભોવાળો રવેશ છે. રવેશના બંને છેડાઓ પર નકશીદાર પડદીઓ ભરી છે. મધ્યખંડની ઉપર વિશાળકદનો જમરૂખ ઘાટનો ધુમ્મટ છે. તેની ટોચ પર બીજચંદ્ર અને તારો મૂકેલા છે. આ મુખ્ય ધુમ્મટને ફરતા એ જ ઘાટના નાના કદના આઠ ધુમ્મટો વડે રવેશનું છાવણ બનાવેલું છે.

હાલ વર્તમાનમાં ઘણા બધા મકાન બની ગયા હોવાથી આ મસ્જિદ અને મકબરો એ ઢંકાઈ ગયા છે પરંતુ દૂરથી તેનો ધુમ્મટ જોઈ શકાય છે.

૨.૫ મીર અબુતુરાબનો રોજો (૧૫૪૭)

મીર અબુતુરાબનો રોજો જમાલપુર દરવાજા બહાર બહેરામપુરા વિસ્તારમાં આવેલો છે. અકબરની સેવામાં લગભગ ૨૦ વર્ષ પસાર કરનાર અબુતુરાબનું અમદાવાદમાં ઈ.સ.૧૫૯૭માં અવસાન થતાં અબુતુરાબે પોતાને માટે બંધાવી રાખેલ મકબરામાં દફનાવવામાં આવ્યો હતો.

આ રોજામાં તેણે મકબરો અને મસ્જિદ બંને ઈમારતો બનાવી હતી. પરંતુ મસ્જિદનો બિલકુલ નાશ થયેલો છે અને મકબરો ૧૨.૫ મીટર ચોરસ પીઠ પર ઊભેલો છે. તેની પ્રત્યેક બાજુ ફરતા ફરતા ૬-૬ સ્તંભ ગોઠવી કુલ ૨૦ સ્તંભ વડે ચોરસ ખંડ રચેલો છે. આ ખંડને મધ્યમાંથી અન્ય ૧૨ સ્તંભો ટેકો આપે છે. બધા જ સ્તંભો વડે ઉપરથી કમાનો રચાય છે. એમાં ચારે બાજુ ફરતી કમાનો પૈકી દરેક બાજુ પાંચ-પાંચ ઊંચી કમાનો બની છે. દક્ષિણ બાજુએ બે સ્તંભ વધારીને ચોકી કાઢેલી છે. ખંડની છત અંશતઃ સપાટ અને બાકીનામાં ૮ નાના ધુમ્મટવાળી છે. મધ્યના ૧૨ સ્તંભો વડે રચાતી કમાનો વચ્ચે અગાઉ પથ્થરની જાળીદાર પડદીઓ ભરેલી હતી જે બધી હાલમાં તૂટી ગઈ છે. મધ્યની કમાનો ઉપર બીજા સ્તંભ ગોઠવી એક માળ જેટલી ઊંચાઈ વધારી એના પર અંશતઃ સપાટછત અને બરાબર મધ્યમાં એક મોટો અર્ધવૃત્તાકાર ધુમ્મટ કરેલો છે. ધુમ્મટ અંદરથી તદ્દન સાદો છે. મકબરાની ફરસમાં ઘણી જગ્યાએ ખાડા પડી ગયા છે. મધ્યની મુખ્ય કબરની બંને બાજુ એક એક મંડપના રવેશમાં બીજી બે મળીને કુલ પાંચ કબર છે. આ મકબરો એ તદ્દન સાદો છતાં સુઆયોજિત હોવાથી આકર્ષક અને પ્રભાવશાળી લાગે છે. તેમાં પણ એને ચારેબાજુ ફરતા પ્રત્યેક બાજુ ત્રણ પહોળી અને તેઓની વચ્ચે બે સાંકડી કમાનોની સુસંવાદી રચના કરેલી છે જે મનોહર છે. ગુજરાતના મુઘલકાલના આરંભમાં આ સ્થાપત્યમાં સ્થાનિક મુસ્લિમ સ્થાપત્યના શૈલીનો કેટલેક અંશે સમન્વય જોવા મળે છે.

૩. સમાપન

આમ, ઉપર મુજબ જણાવ્યા અનુસાર અમદાવાદ શહેરમાં મુઘલ શાસનકાળ દરમિયાન મુઘલ શાસકો તથા સૂબાઓ દ્વારા અનેક એવી ઈમારતોનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બધા મુઘલકાલીન સ્થાપત્યો અમદાવાદ શહેરમાં હાલમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ સ્થાપત્યો તેની સ્થાપના, રચના, કોતરણી, બાંધકામ વગેરે બાબતમાં ખૂબ જ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. આજે પણ આવા બધા સ્થાપત્ય વિશે જાણવા અને જોવા માટે અનેક દેશ-વિદેશના લોકો તેની મુલાકાત લઈ આનંદ માણે છે. આ બધી મુઘલકાલીન ઈમારતો હાલમાં પણ સરકાર દ્વારા ઉપયોગમાં આવી રહી છે અને ભારતના વૈવિધ્ય વારસાને ઉજાગર કરતી અડીખમ ઊભેલી જોવા મળે છે.

સંદર્ભગ્રંથ સૂચિ

1. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ, અમદાવાદનું સ્થાપત્ય એનો ઇતિહાસ અને સામાન્ય રૂપરેખા, ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, અમદાવાદ-દ્વિ.આ.૨૦૧૦
2. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ, અમદાવાદનું સ્થાપત્ય, ગુજરાત સાહિત્ય સભા, અમદાવાદ-પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૨૯
3. મહેતા કપિલરાય, અમદાવાદ સર્વસંગ્રહ, ગુજરાત પબ્લિશર્સ, અમદાવાદ, પ્ર.આ.૧૯૪૮
4. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ, ગુજરાતનું પાટનગર, ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, અમદાવાદ-દ્વિ.આ.૨૦૧૪
5. પરિખ રસિકલાલ, શાસ્ત્રી હરિપ્રસાદ, ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ ભાગ-૬ (મુઘલકાળ), ભો.જે.વિદ્યાલવન, અમદાવાદ, પ્ર.આ.૧૯૭૯
6. પટેલ માણેકભાઈ ‘સેતુ’ આ છે અમદાવાદ, ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન, કાર્યાલય, અમદાવાદ, પ્ર.આ.૨૦૦૭